

**ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГА ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 –
ЛИРАГЛУТИДА У ДЕТЕЙ ПРИ ОЖИРЕНИИ**

**USE OF GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 ANALOG LIRAGLUTIDE IN
CHILDREN WITH OBESITY**

МЕФАЕВА ВЕТАНА АРСЕНОВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского.*

ПОХИЛЬКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского.*

СКВОРЦОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского.*

ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА,

*к. мед. н., доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского.*

MEFAEVA VETANA ARSENOVNA,

Order of the Red Banner of Labor of the S. I. Georgievsky Medical Institute.

POKHILKO IRINA VYACHESLAVOVNA,

Order of the Red Banner of Labor of the S. I. Georgievsky Medical Institute.

SKVORTSOVA ELIZAVETA SERGEEVNA,

Order of the Red Banner of Labor of the S. I. Georgievsky Medical Institute.

IVANTSOVA NATALIA LEONIDOVNA,

*Associate Professor,
Order of the Red Banner of Labor of the S. I. Georgievsky Medical Institute.*

В статье исследована роль лираглутида, аналога глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), в качестве дополнительного средства для управления весом у подростков, следующих диете с ограниченным количеством калорий и увеличенной физической активностью. Приведены доказательства эффективности и безопасности лираглутида, а также отмечено его потенциальное место в лечении молодых пациентов с избыточным весом или ожирением. Ожирение определено как значительный фактор риска, способствующий развитию многих основных заболеваний, и является одной из главных причин глобального роста заболеваемости и смертности. Сделан вывод о ключевой роли контроля массы тела для сохранения здоровья и предотвращения возможных осложнений у подростков с избыточным весом или ожирением.

The article examines the role of liraglutide, analogues of glucagon-like peptide-1 (GLP-1), as an additional means for weight management in adolescents following a diet with a limited number of calories and increased physical activity. Evidence of the efficacy and safety of liraglutide is presented, and its potential place in the treatment of overweight or obese young patients is noted. Obesity has been identified as a signif-

icant risk factor contributing to the development of many major diseases, and is one of the main causes of the global increase in morbidity and mortality. It is concluded that body weight control plays a key role in maintaining health and preventing possible complications in overweight or obese adolescents.

Ключевые слова: средства для лечения ожирения, ожирение у детей, лираглутид, ГПП-1, ожирение.

Key words: obesity treatment agents, obesity in children, liraglutide, GPP-1, obesity.

Введение.

В данной статье будут рассмотрены свойства аналога глюкагоноподобного пептида-1-лираглутида в качестве дополнения к диете со сниженной калорийностью и повышенной физической активностью для контроля веса у подростков. Здесь мы рассматриваем доказательства его эффективности и безопасности, а также его место в лечении людей с избыточным весом или ожирением.

Ожирение – это сложное, повторяющееся, прогрессирующее хроническое заболевание, определяемое аномальным накоплением жировых отложений в организме. Это комплексное нарушение энергетического баланса, включающее адипоциты, желудочно-кишечную систему и головной мозг, которые регулируют потребление пищи и расход энергии.

Ожирение является значительным фактором риска, вносящим существенный вклад в глобальное бремя основных заболеваний, где 1,1 миллиарда взрослых и 10 процентов детей страдают ожирением или избыточной массой тела. Это привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни [25].

Опасность детского ожирения заключается в его недооценке как родителями, так и обществом в целом. В условиях избытка высококалорийной пищи и снижения повседневной активности, генетические основы «бережливого фенотипа» привели к быстрому распространению неинфекционной эпидемии – ожирения. Однако общественное сознание, культовые традиции семьи и отдельных народов до настоящего времени ошибочно не дают усомниться в большей «успешности» для жизни пухлого ребенка. Как результат – позднее первичное обращение к детскому эндокринологу с уже выраженными, морбидными, метаболически осложненными формами заболевания. Но вместе с тем и среди врачебного сообщества до настоящего времени отсутствует единый подход к ребенку с избытком массы тела, и в первую очередь это «гиподиагностика» ожирения, о чем свидетельствуют низкие показатели выявляемости заболевания среди врачей разных специальностей [3; 4].

Во многих случаях причиной переедания являются не физиологический голод, а эмоциональные состояния, такие как тревога, плохое настроение, разочарование, обида, одиночество или скука. Важную роль в развитии ожирения играют негативные эмоции, возникающие у детей в результате межличностных отношений в школе, семье и среди друзей: чувство вины, раздражения, злости, беспомощности, обескураженности, разочарования, ревности. При анализе эмоционального состояния пациентов с ожирением отмечается, что они испытывают трудности с выражением эмоций (алекситимия) [5].

Исходя из приведенной выше информации, детское ожирение становится все более распространенным явлением, ведущим к возникновению различных заболеваний, ранее считавшихся характерными исключительно для взрослых. Среди таких заболеваний можно выделить сахарный диабет 2 типа, гипертонию, неалкогольную жировую болезнь печени, obstructive apnoea во сне и дислипидемию. Основной причиной ожирения у детей является положительный энергетический баланс, когда потребление калорий, таких как более частое употребление подслащенных напитков, сладких закусок, фаст-фудов, содержащих избыток жира, больших порций и продуктов с высоким гликемическим индексом, превышает их расход [6-8].

Исследования демонстрируют, что снижение физической активности и увеличение времени проведения в пассивном образе жизни, таком как просмотр телевизора, использование компьютеров, телефонов и планшетов, являются факторами, негативно влияющими на снижение калорийного расхода [9;10].

Для оценки избыточного веса и ожирения у детей в возрасте от 2 лет и старше применяется индекс массы тела (ИМТ), вычисляемый как отношение массы тела к росту в квадрате. В случае детей младше 2 лет важным показателем является соотношение веса к длине тела. Кроме того, окружность талии, соотношение талии к бедрам, а также толщина кожных складок могут использоваться для определения абдоминального ожирения. Для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет установлены следующие критерии:

- Избыточный вес: ИМТ от 85-го до менее 95-го перцентиля соответственно возрасту и полу.
- Ожирение: ИМТ на уровне 95-го перцентиля или выше в зависимости от возраста и пола.
- Тяжелое ожирение: ИМТ равный или более 120% от 95-го перцентиля или ИМТ на уровне 35 кг/м² и выше (в зависимости от более высокого значения) [11; 12].

Заболеваемость диабетом 2 типа у детей и подростков растет, причем этот рост обусловлен детским ожирением, а диабет 2 типа непропорционально поражает меньшинство, находящееся в неблагоприятном положении. Ожирение повышает риск развития широкого спектра заболеваний и долгосрочных состояний, включая диабет 2 типа, артериальную гипертензию (АГ), сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, камни в желчном пузыре, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и рак, а также психологические и психиатрические заболевания.

Ожирение и диабет являются одновременно факторами риска и последствиями психических расстройств, таким как низкая самооценка, депрессия и снижение успеваемости в школе [1].

На текущий момент в арсенале врачей есть пять лекарственных средств, которые официально одобрены Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) для использования у детей и подростков, страдающих от ожирения. Но до 2022 года их число было значительно меньше – всего три средства с такой сертификацией FDA для лечения ожирения у молодежи: орлистат, предназначенный для использования у подростков старше 12 лет, фентермин, одобренный для 12-недельного курса у юношей и девушек старше 16 лет, и лираглутид в дозе 3 мг в день для подростков старше 12 лет. В 2022 году в США Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование комбинированного препарата фентермин / топирамат (PHEN/TPM), который выпускается в форме с контролируемым высвобождением и назначается один раз в день для поддержания веса у подростков старше 12 лет с диагнозом ожирения. В начале 2023 года, в январе, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило применение семаглутида в дозе 2,4 мг в неделю, который вводится один раз в неделю для поддержания веса у молодежи старше 12 лет с ожирением. Этот препарат является агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) [13].

В РФ на данный момент зарегистрировано два препарата с центральными механизмами действия – это лираглутид и сибутрамин [2].

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), такие как лираглутид, широко используются при лечении диабета и ожирения. Существует значительное количество доклинических исследований, показывающих влияние лираглутида на стимулирование нейрогенеза, предотвращая при этом апоптоз и окисление. Предварительные клинические данные свидетельствуют о том, что лираглутид может уменьшить прибавку в весе, улучшить когнитивные функции и предотвратить снижение когнитивных функций. Соответственно,

лираглутид рассматривается как потенциальный кандидат для лечения психических расстройств. Здесь мы обсудим связь между ожирением/диабетом и психическими расстройствами, а также новое использование лираглутида в психиатрии.

Ожирение может привести к возникновению различных осложнений и заболеваний. Лираглутид применяется в основном у тех групп населения, которым не удается достичь желаемых результатов в похудении только с помощью изменений в образе жизни. Это исследование было направлено на анализ безопасности и эффективности лираглутида для снижения веса у детей и подростков. Для этого был проведен анализ данных из PubMed, Embase, Cochrane Library и Web of Science с начала существования баз данных до 23 февраля 2023 года. Были включены рандомизированные контролируемые исследования, изучающие влияние лираглутида на детей и подростков. Все данные были проанализированы с использованием программы Review Manager версии 5.3. В итоге было взято во внимание семь соответствующих статей, включающих 547 участников. Применение лираглутида привело к снижению массы тела (среднее значение: -2,13 кг; 95% доверительный интервал: -4,23, -0,03), индекса массы тела (среднее значение: -1,56 кг/м²; 95% доверительный интервал: -2,41, -0,7) и индекса массы тела SDS (среднее различие: -0,17; 95% доверительный интервал: -0,26, -0,08). Аналогичные результаты были получены для уровня HbA1c (среднее различие: -0,29%; 95% доверительный интервал: -0,52, -0,06) и уровня глюкозы в крови натощак (стандартизованное различие средних: -0,39; 95% доверительный интервал: -0,64, -0,14). Проведенный анализ подгрупп показал улучшение контроля уровня HbA1c только у детей, страдающих сахарным диабетом 2 типа (среднее изменение: -1,06%; 95% доверительный интервал: от -1,44 до -0,67). Не было выявлено различий в уровнях сывороточного инсулина натощак, артериального давления, уровня липопротеинов высокой и низкой плотности, а также триглицеридов между группами, получавшими лираглутид и плацебо. Кроме того, не было замечено различий в частоте нежелательных эффектов, серьезных нежелательных реакций и явлений, приводящих к прекращению лечения, между пациентами, получавшими лираглутид, и теми, кто принимал плацебо. Итак, можно сделать вывод, что лираглутид является безопасным и эффективным средством для снижения веса и контроля уровня глюкозы у детей и подростков [14].

В трех крупных баз данных научных публикаций – PubMed, Embase и Центрального реестра контролируемых исследований Кокрейна был проведен поиск научных работ, опубликованных до 31 марта 2024 года. В рамках поиска были установлены специфические критерии: [1] диагностика сахарного диабета второго типа, [2] возрастные характеристики молодежи и [3] использование агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA). Были включены рандомизированные контролируемые исследования, проведенные среди молодых людей с диабетом второго типа (не старше 18 лет), в которых рассматривались антропометрические и метаболические показатели. В итоге было рассмотрено 1119 уникальных исследований и 137 полных текстов статей. Для анализа данных применили методы оценки средних разниц (MDs) с 95% доверительным интервалом и вероятностных распределений шансов (ORs) с 95% доверительным интервалом. При низкой гетерогенности результатов использовалась модель с фиксированными эффектами, в остальных случаях – модель случайных эффектов. Основными итогами стали показатели гликемического контроля (Hb1Ac), уровня глюкозы натощак (ВБР), артериального давления, массы тела и частоты возникновения побочных эффектов.

В рамках пяти научных работ были задействованы 415 участников-детей и подростков. Среднестатистический анализ показывает, что применение GLP-1 RA привело к уменьшению показателя HbA1c на 1,01% (95% доверительный интервал от -1,26 до -0,76), снижению уровня глюкозы натощак на 1,88 ммоль/л (95% доверительный интервал от -2,51 до -1,26) и потере веса на 1,6 кг (95% доверительный интервал от -2,83 до -0,36). Однако не было обна-

ружено статистически значимого уменьшения систолического артериального давления (среднее значение разницы $-0,19$ мм рт. ст.; 95% доверительный интервал от $-3,9$ до $3,52$ мм рт. ст.) или диастолического артериального давления (среднее значение разницы $0,3$ мм рт. ст.; 95% доверительный интервал от $-2,33$ до $2,93$ мм рт. ст.). Несмотря на увеличение частоты нежелательных реакций, процент участников, отказавшихся от дальнейшего участия в исследовании, оставался невысоким [15].

Лираглутид – агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), имеющий 97% структурной гомологии с эндогенным человеческим GLP-1. В то время как нативный GLP-1 быстро разрушается дипептидилпептидазой-4 (ДПП-4) и, таким образом, имеет короткий период полувыведения (1-2 минуты), лираглутид устойчив к метаболической деградации под действием ДПП-4 и имеет период полувыведения 13 часов после подкожного введения, что позволяет принимать препарат один раз в день. Лираглутид был первоначально разработан для лечения T2DM и, как было показано, эффективно снижает уровень гемоглобина A1c (A1C) в суточных дозах 1,2 и 1,8 мг. Лираглутид действует на поджелудочную железу, усиливая стимулированную глюкозой секрецию инсулина и снижая неадекватно повышенный уровень глюкагона. Он также задерживает опорожнение желудка и повышает сытость за счет центрального воздействия на гипоталамус.

Поскольку агонисты рецепторов GLP-1 стимулируют высвобождение инсулина и подавляют секрецию глюкагона в зависимости от уровня глюкозы, риск гипогликемии при использовании этих препаратов невелик. Это важный момент, связанный с новым показанием для лечения ожирения, поскольку пациенты без диабета вряд ли столкнутся с риском низкого уровня глюкозы в крови из-за того, что препараты этого класса снижают уровень глюкозы только тогда, когда уровень глюкозы у пациентов физиологически высок [16].

Лираглутид также ассоциируется с дозозависимым снижением веса. Механизм снижения веса при использовании лираглутида, вероятно, заключается в сочетании воздействия на мозг и желудочно-кишечный тракт. Центральным рецептором GLP-1 присутствует во многих областях мозга, регулирующих аппетит, в том числе в гипоталамусе. Периферически GLP-1, высвобождаемый из L-клеток в кишечнике, может снижать потребление пищи [17] через вагальные сенсорные афферентные нервы, сигнализирующие в мозг, а также путем прямого воздействия на желудок, задерживая опорожнение желудка, что вызывает сытость [18].

Длительная активность молекулы достигается за счет самоассоциации, поскольку лираглутид образует гептамеры в растворе, а также высокого связывания с белками плазмы (более 98%) и стабильности к разрушению ферментом DPP-4 [19]. Биодоступность лираглутида, вводимого подкожно, составляет ~55%, при этом всасывание при введении в живот, бедро и верхнюю часть руки аналогично. Максимальная концентрация лираглутида наблюдается через ~11 часов после приема. Высокое связывание с белками также обуславливает относительно небольшой объем распределения. Доза в 3 мг для человека весом 100 кг имеет средний объем распределения ~20-25 л. Лираглутид полностью метаболизируется в организме, при этом ни один орган не доминирует в качестве основного пути клиренса. Период полувыведения после приема одной дозы составляет ~13 часов, что позволяет принимать препарат один раз в день [20].

Прием лираглутида обеспечивает клинически значимую потерю веса до 13,5% и улучшение кардиометаболических параметров (снижение гликемии, АД и уровня атерогенных липидов).

Следует отметить, что у лираглутида меньшее количество противопоказаний по сравнению с другими средствами для снижения веса, что делает его более безопасным вариантом для пациентов с тяжелой СС-патологией [21]. Более того, для пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и ожирением продемонстрирована способность лираглутида снижать риск СС-событий смерти [22]. Однако в отношении пациентов без СД данный эффект не доказан.

Также, при приеме лираглутида наблюдается довольно высокая частота побочных эффектов со стороны ЖКТ. Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта были очень распространены при приеме лираглутида: тошнота наблюдалась у 39,3% (по сравнению с 13,8% в группе плацебо) и рвота у 15,7% (по сравнению с 3,9% в группе плацебо). Диарея и запор были зарегистрированы у 20,9% и 19,4% участников, принимавших лираглутид, соответственно, по сравнению с 9,9% и 8,5% принимавших плацебо [23]. Он широко используется для лечения сахарного диабета 2 типа и вводится подкожно один раз в день. Фармакокинетические свойства лираглутида обеспечивают 24-часовое воздействие, что является требованием для 24-часового гликемического контроля при приеме один раз в сутки.

Благотворное фармакодинамическое действие лираглутида, включая улучшение глюкозозависимого гликемического контроля, снижение аппетита и потребления энергии, а также снижение постпрандиального липидного профиля, делает его подходящим вариантом лечения для многих пациентов с диабетом 2 типа [24].

Большинство существующих фармакологических методов лечения ожирения не смогли продемонстрировать достаточной эффективности из-за нежелательных побочных эффектов, что привело к отмене приема некоторых препаратов по соображениям безопасности пациентов. Следовательно, целью текущего исследования было определение эффективности лираглутида при лечении детского и подросткового ожирения.

Заключение.

Из полученных данных можно сделать вывод, что агонист рецептора GLP-1 лираглутид снижает потребление пищи, способствует снижению веса и улучшает показатели метаболической функции. Предполагается, что основные механизмы, связанные с этими эффектами, обусловлены действием GLP-1 на периферические (вагусные) и центральные пути, которые влияют на потребление пищи и метаболизм через активацию заднего мозга и гипоталамуса, а также на те области мозга, которые связаны с процессами мотивации и вознаграждения. Применение лираглутида при простом ожирении у подростков с заболеваниями ЖКТ обладает достаточно высокой эффективностью и хорошо переносится большинством пациентов. При выраженных нежелательных явлениях со стороны ЖКТ, ограничивающих титрацию дозы, продолжение терапии нецелесообразно; может быть рекомендовано дополнительное гастроэнтерологическое обследование. Пациенты могут прекращать терапию не только в связи с побочными эффектами, но и при достижении поставленных целей или по финансовым соображениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васюкова О.В. Современные стратегии лечения ожирения у детей / О.В. Васюкова, П.Л. Огороков, О.Б. Безлепкина // Проблемы эндокринологии. 2022. Т. 68. № 6. С.131-136.
2. Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним заболеваний (национальные клинические рекомендации) / Е.В. Шляхто, С.В. Недогода, А.О. Конради // Российское кардиологическое общество Российское научное медицинское общество терапевтов. Антигипертензивная лига. Санкт-Петербург, 2017. 166 с.
3. Ruiz D.L. Adolescent Obesity: Diet Quality, Psychosocial Health, and Cardiometabolic Risk Factors / D.L. Ruiz, M.L. Zuelch, S.M. Dimitratos, R.E. Scherr // *Nutrients*. 2019. Vol. 12(1). pp. 43.
4. Dose, Content, and Mediators of Family-Based Treatment for Childhood Obesity: A Multisite Randomized Clinical Trial / D.E Wilfley [et al.] // *JAMA Pediatr*. 2017. Vol. 171(12). pp. 1151-1159.
5. Kittel R., Brauhardt A., Hilbert A. Cognitive and emotional functioning in binge-eating disorder: A systematic review // *International Journal of Eating Disorders*. 2015. Vol. 48(6). pp. 535-554.
6. Poor Adherence to US Dietary Guidelines for Children and Adolescents in the National Health and Nutrition Examination Survey Population / E.C. Banfield // *J Acad Nutr Diet*. 2016. Vol. 116(1). pp. 21-27. DOI: 10.1016/j.jand.2015.08.010

7. Ford C.N., Slining M.M., Popkin B.M. Trends in Dietary Intake among US 2-to 6-Year-Old Children, 1989-2008 // *J Acad Nutr Diet*. 2013. Vol. 113(1). pp. 35-42.
8. Nicklas T. Johnson R. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children ages 2 to 11 years // *J Am Diet Association*. 2004. Vol. 104(4). pp. 660-677. DOI: 10.1016/j.jada.2004.01.030
9. Taber D.R., Chriqui J.F., Powell L. Chaloupka F.J. Association between state laws governing school meal nutrition content and student weight status: implications for new USDA school meal standards // *JAMA Pediatr*. 2013. Vol. 167. pp. 513-519.
10. Bone mineral accrual and gain in skeletal width in pre-pubertal school children is independent of the mode of school transportation--one-year data from the prospective observational pediatric osteoporosis prevention (POP) study / G. Alwis, C. Linden, M. Dencker, S. Stenevi-Lundgren, P. Gardsell, M.K. Karlsson // *BMC Musculoskelet Disord*. 2007. Vol. 8. pp. 66. doi: 10.1186/1471-2474-8-66.
11. American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, and Council on Clinical Cardiology. Severe obesity in children and adolescents: identification, associated health risks, and treatment approaches: a scientific statement from the American Heart Association / A.S. Kelly, S.E. Barlow, G. Rao, T.H. Inge, L.L. Hayman, J. Steinberger, E.M. Urbina, L.J. Ewing, S.R. Daniels // *Circulation*. 2013. Vol. 128(15). pp. 1689-1712.
12. Skinner A.C., Skelton J.A. Prevalence and trends in obesity and severe obesity among children // 2014. Vol. 168(6). pp. 561-566. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2014.21.
13. A Narrative Review: Phentermine and Topiramate for the Treatment of Pediatric Obesity / A. Kim [et al.] // *Adolesc Health Med Ther*. 2023. Vol. 14. pp. 125-140. doi: 10.2147/AHMT.S383454. PMID: 37641650; PMCID: PMC10460571.
14. Gou H., Zhai Y., Guo J. Efficacy and safety of liraglutide for weight management in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // *Eur J Pediatr*. 2023. Vol. 182(11). pp. 5095-5108. doi: 10.1007/s00431-023-05186-8. Epub 2023 Sep 6. PMID: 37672063.
15. The efficacy and safety of GLP-1 receptor agonists in youth with type 2 diabetes: a meta-analysis / L.B.T. Yugar [et al.] // *Diabetol Metab Syndr*. 2024. Vol. 16(1). pp. 92. doi: 10.1186/s13098-024-01337-5. PMID: 38659064; PMCID: PMC11044464.
16. A role for glucagon-like peptide-1 in the central regulation of feeding / M.D. Turton [et al.] // *Nature*. 1996. Vol. 379(6560). pp. 69-72. doi: 10.1038/379069a0. PMID: 8538742.
17. Central administration of GLP-1-(7-36) amide inhibits food and water intake in rats // M. Tang-Christensen [et al.] // *Am J Physiol*. 1996. Vol. 271(4 Pt 2). pp. R848-856. doi: 10.1152/ajpregu.1996.271.4.R848. PMID: 8897973.
18. Tong J., D'Alessio D. Give the receptor a brake: slowing gastric emptying by GLP-1 // *Diabetes*. 2014. Vol. 63(2). pp. 407-409. doi: 10.2337/db13-1764. PMID: 24464721.
19. Meece J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of liraglutide, a long-acting, potent glucagon-like peptide-1 analog // *Pharmacotherapy*. 2009. Vol. 29(12 Pt 2). pp. 33S-42S. doi: 10.1592/phco.29.pt2.33S. PMID: 19947815.
20. SAXENDA (лираглутид). Plainsboro, NJ; Novo Nordisk. Published January, 2015. URL: <http://www.novo-pi.com/saxenda>.
21. Mehta A., Marso S.P., Neeland I.J. Liraglutide for weight management: a critical review of the evidence // *Obes Sci Pract*. 2017. Vol. 3(1). pp. 3-14. doi: 10.1002/osp4.84. Epub 2016 Dec 19. PMID: 28392927; PMCID: PMC5358074.
22. Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results – LEADER. URL: <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2016/06/13/14/24/leader>.
23. Европейское агентство по лекарственным средствам, 2015.Саксенда (лираглутид). URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Public_Assessment_report/human/003780/WC500185788.
24. Efficacy and Safety of Liraglutide Versus Placebo as Add-on to Glucose-Lowering Therapy in Patients With Type 2 Diabetes and Moderate Renal Impairment (LIRA-RENAL): A Randomized Clinical Trial / M.J. Davies [et al.] // *Diabetes Care*. 2016. Vol. 39(2). pp. 222-230. doi: 10.2337/dc14-2883. Epub 2015 Dec 17. PMID: 26681713.

25. Jebeile H. Obesity in children and adolescents: epidemiology, causes, assessment, and management / H. Jebeile, A.S. Kelly, G. O'Malley, L.A. Baur // *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2022. Vol. 10(5). pp. 351-365. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00047-X. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35248172; PMCID: PMC9831747.

© Мефаева В.А., Похилько И.В., Скворцова Е.С., Иванцова Н.Л., 2024.